

ZERO-SHOT SISTEMI PREPORUKE SA VEKTORSKOM PRETRAGOM

ZERO-SHOT RECOMMENDATION SYSTEMS WITH VECTOR SEARCH

Miloš Milićević¹, Danica Ivković², Jovan Todorović³, Andrija Petrović⁴

^{1,2,3,4} Factory World Wide doo,

¹milos.milicevic@factoryww.com, ORCID: 0009-0005-6957-6555

²danica.ivkovic@factoryww.com, ORCID: 0009-0000-1802-7656

³jovan.todorovic@factoryww.com

⁴andrija.petrovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-4516-495X

Apstrakt: U ovom radu predstavljen je razvoj zero-shot sistema za preporuke zasnovanog na vektorskim reprezentacijama teksta i otvorenim embedding modelima dostupnim u cloud i on-premise okruženju. Sistem koristi konverzacije korisnika sa četbotom i mehanizme kratkoročne i dugoročne memorije radi izdvajanja tematskih oblasti od interesovanja, koje se zatim povezuju sa opisima stavki u vektorskoj bazi. Evaluacija je sprovedena na tri domena – preporuka događaja, filmova i knjiga – uz korišćenje standardnih metrika MAP i NDCG. Rezultati pokazuju visoku tačnost i konzistentne performanse, pri čemu modeli iz porodice text-embedding-3 postižu najbolje rezultate. Dobijeni nalazi potvrđuju da predloženi pristup omogućava efikasnu personalizaciju sadržaja i pruža potencijal za primenu u različitim scenarijima preporuka, posebno kada istorijski podaci o korisničkim preferencama prema proizvodima nisu dostupni.

Ključne reči: preporučivački sistemi, zero-shot učenje, embeddings, vektorske baze, personalizacija

Abstract: This paper presents the development of a zero-shot recommendation system based on text embeddings and open-source models available both in cloud and on-premise environments. The system leverages user–chatbot conversations and short- and long-term memory mechanisms to extract user interest topics, which are then matched with item descriptions stored in a vector database. Evaluation was conducted across three domains—event recommendations, movies, and books—using standard MAP and NDCG metrics. Results demonstrate high accuracy and consistent performance, with the text-embedding-3 family achieving the best results overall. These findings confirm that the proposed approach enables effective content personalization and offers strong potential for real-world applications, especially in scenarios where historical user data is unavailable.

Keywords: recommender systems, zero-shot learning, embeddings, vector databases, personalization

1. UVOD

Sistemi za preporuke danas predstavljaju sastavni deo digitalnih servisa – od e-trgovine i multimedijalnih platformi, do obrazovnih i informacionih sistema. Njihova uloga je da korisnicima ponude sadržaj koji je relevantan, personalizovan i vremenski usklađen, čime se značajno poboljšava korisničko iskustvo i povećava poslovna vrednost (Zhang et al., 2019). Tradicionalne tehnike, poput kolaborativnog filtriranja ili metoda filtriranja zasnovanog na sadržaju, pokazale su dobre rezultate u okruženjima sa bogatim podacima o korisničkim preferencijama prema proizvodima. Međutim, u situacijama kada takvi podaci nisu dostupni, javljaju se ozbiljna ograničenja, što otvara prostor za zero-shot pristupe.

Zero-shot sistemi za preporuke oslanjaju se na sposobnost modela da generalizuju znanje stečeno tokom obuke i primene ga na nove, prethodno neviđene domene ili zadatke (Wang et al., 2022). U praksi, to znači da preporuke mogu da se generišu i kada nema istorijskih podataka o preferencijama korisnika, već isključivo na osnovu implicitnih signala poput konverzacija, interesovanja ili konteksta. Ovakav pristup posebno dobija na značaju sa razvojem velikih jezičkih modela (LLM) i sistema za vektorsko predstavljanje teksta (embeddings), koji omogućavaju semantički bogatu reprezentaciju informacija (Reimers & Gurevych, 2019).

Razvoj otvorenih i komercijalnih embedding modela, dostupnih kroz cloud servise ili on-premise modele, omogućio je široku primenu vektorskih pretraga u okviru sistema za preporučivanje (Bianchi et al., 2023). Kombinovanjem takvih modela sa memorijskim mehanizmima (kratkoročna i dugoročna memorija u okviru četbot interfejsa) moguće je iz korisnikovih razgovora izdvojiti tematske celine (topic extraction) i povezati ih sa opisima stavki (proizvoda) u vektorskoj bazi. Na taj način kreira se sistem sposoban da u realnom vremenu prepozna korisnička interesovanja i ponudi relevantne predloge.

Evaluacija ovakvih sistema obično se vrši korišćenjem standardnih informaciono-retrival metrika, kao što su Mean Average Precision (MAP) i Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG), koje omogućavaju merenje kvaliteta rangiranih preporuka (Liu et al., 2023). Primena navedenih metrika pruža objektivnu osnovu za poređenje različitih modela i omogućava identifikovanje prednosti i ograničenja u zavisnosti od tipa podataka i domena.

Cilj ovog rada jeste da prikaže razvoj i eksperimentalnu evaluaciju zero-shot sistema preporuke zasnovanog na dostupnim embedding modelima otvorenog i komercijalnog tipa. Sistem je testiran na tri različita domena – događaji sa sajmovima, filmovi i knjige – kako bi se obezbedila robusnost i proverila performansi u različitim kontekstima. Dobijeni rezultati pokazuju da predloženi pristup daje visoku tačnost i konzistentne performanse, što ukazuje na njegov potencijal za primenu u realnim scenarijima preporuka.

2. PREGLED LITERATURE

Sistemi za preporuke su tokom poslednje dve decenije prošli put od tradicionalnih pristupa, poput kolaborativnog filtriranja i metoda zasnovanih na sadržaju, do savremenih rešenja koja uključuju duboko učenje i velike jezičke modele (Zhang, Yao, Sun, & Tay, 2019). Tradicionalni sistemi pokazuju dobre rezultate u bogatim okruženjima sa podacima, ali se njihova primena otežava kada istorijski podaci nisu dostupni. Ovaj izazov otvara prostor za *zero-shot* preporuke, gde se od modela očekuje da generalizuju na nove domene bez dodatne obuke (Wang, Zhang, Hou, Xie, & Guo, 2022).

Osnovu *zero-shot* pristupa čine kvalitetne semantičke ugradnje koje omogućavaju predstavljanje korisničkih interesa i stavki u zajedničkom vektorskom prostoru. Kontrastivno učenje dodatno poboljšava ove reprezentacije, obezbeđujući bolju prenosivost između domena (Bianchi, Kiseleva, & Collins, 2023). Noviji radovi ističu značaj ugradnji koje kombinuju tekstualne i multimodalne informacije, što olakšava prepoznavanje latentnih interesa korisnika (D'Asaro, Ferracane, & Tandon, 2024).

Veliki jezički modeli pokazali su snažne *zero-shot* sposobnosti u zadacima rangiranja i preporuka. Eksperimenti pokazuju da LLM-ovi mogu funkcionisati kao preporučivači i bez istorijskih podataka, naročito u scenarijima gde se koristi promptovanje i povezivanje sa eksternim vektorskim bazama (Hou et al., 2023). Ipak, identifikovana su ograničenja poput pristrasnosti prema popularnim stavkama i problema sa latencijom (Liu, Li, & Liu, 2023).

Pored eksplicitnih korisničkih signala, sve veći značaj imaju konverzacije sa četbotovima kao izvor implicitnih preferencija. Istraživanja pokazuju da se iz dijaloga mogu izdvojiti trajne teme koje predstavljaju osnovu za personalizovane preporuke (Alshawkani et al., 2025). Ovaj pristup posebno je značajan u *zero-shot* kontekstu jer omogućava adaptaciju sistema i u odsustvu prethodne istorije interakcija. Evaluacija preporuka najčešće se vrši uz pomoć metrika kao što su MAP i NDCG, koje mere tačnost i kvalitet rangiranih lista. Međutim, istaknuto je da pristrasnosti u anotacijama mogu dovesti do potcenjivanja performansi sistema, pa se preporučuje korišćenje višestrukih metrika i jasnih definicija relevantnosti (Johannesson, 2025).

Predloženi rad se uklapa u navedeni okvir, jer kombinuje izdvajanje tema iz konverzacija sa vektorskom pretragom i poredi više *embedding* modela u tri domena (knjige, filmovi i događaji). Time se doprinosi literaturi o praktičnoj primeni *zero-shot* sistema za preporučivanje u realnim scenarijima.

3. METODOLOGIJA

Predloženi sistem razvijen je kao *zero-shot* okvir koji povezuje konverzacione podatke korisnika sa vektorskom pretragom stavki u bazi podataka. Ključna ideja metodologije

jeste da se bez istorijskih podataka o korisniku može doći do personalizovanih preporuka kroz izdvajanje tematskih oblasti iz dijaloga i njihovo mapiranje u zajednički semantički prostor. Na slici 1. prikazana je metodologija rada sistema.

Slika 1. Metodologija rada sistema za zero-shot preporučivanje

Arhitektura sistema sastoji se od četiri osnovne faze. Najpre se prikupljaju korisničke konverzacije sa četbotom, koje se skladište u dva vida memorije – kratkoročna memorija sadrži trenutne interakcije, dok dugoročna memorija obuhvata istoriju razgovora. U narednom koraku nad ovim konverzacionskim podacima primenjuju se metode za izdvajanje tema (interesovanja), pri čemu se koriste veliki jezički modeli i algoritmi za ekstrakciju ključnih pojmova. Dobijeni skup tematskih oblasti predstavlja eksplicitni prikaz interesovanja korisnika.

Treća faza obuhvata vektorsku pretragu. Izvučene teme se transformišu u semantičke vektore korišćenjem različitih *embedding* modela. U eksperimentima su korišćeni modeli Qwen/Qwen3-Embedding-4B i Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B kao otvoreni sistemi, zatim text-embedding-ada-002 kao prethodna generacija OpenAI modela, kao i noviji modeli text-embedding-3-small i text-embedding-3-large. Ovi modeli su birani zbog dostupnosti u oblaku ili mogućnosti *on-premise* primene, čime se obezbeđuje fleksibilnost implementacije. Dobijeni vektori poređeni su sa vektorskim reprezentacijama opisa stavki u bazi (knjiga, filmova i događaja), a sličnost je računata korišćenjem kosinusne distance.

U završnoj fazi generišu se preporuke na osnovu najbližih semantičkih podudaranja između korisničkih tema i opisa stavki. Relevantna preporuka definisana je kriterijumom da se makar jedna tema korisnika poklapa sa temom iz opisa stavke, što je prag koji omogućava realističnu evaluaciju u konverzacionskim scenarijima.

Evaluacija sistema sprovedena je na tri domena – događaji sa sajmovi, filmovi i knjige – kako bi se proverila robusnost predloženog rešenja. Performanse su merene standardnim informaciono-retrival metrikama MAP (Mean Average Precision) i NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain), izračunatim za različite nivoe preporuka (@1, @2 i @5). MAP je korišćen kao mera prosečne preciznosti preporuka u listi, dok NDCG dodatno vrednuje položaj relevantnih stavki i penalizuje one koje se nalaze na nižim pozicijama.

Na ovaj način definisana metodologija omogućila je uporedivu evaluaciju svih odabranih embedding modela i identifikovanje njihove efikasnosti u zadatku *zero-shot* preporuka.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Evaluacija sistema sprovedena je na tri domena – knjige, filmovi i događaji – uz upotrebu metrika MAP i NDCG. Rezultati eksperimenata na svim skupovima podataka prikazani su u tabeli 1. Dobijeni rezultati potvrđuju da se predloženi *zero-shot* pristup pokazuje efikasnim u različitim kontekstima, uz uočljive razlike između modela.

U domenu **knjiga**, najbolja tačnost postignuta je korišćenjem modela *text-embedding-3-large* (MAP@1 = 0.9600, NDCG@2 = 0.9852), dok je *text-embedding-3-small* ostvario slične performanse (MAP@1 = 0.9550). Model *Qwen/Qwen3-Embedding-4B* pokazao je slabije rezultate u odnosu na nove generacije, dok je *text-embedding-ada-002* zadržao solidan nivo performansi, ali ispod najnovijih modela. Ovo ukazuje da su noviji modeli optimizovani za zadatke semantičke pretrage i preporuka.

Kod **filmova** su razlike izraženije. Najbolje rezultate dao je model *text-embedding-3-large* (MAP@1 = 0.8775, NDCG@2 = 0.9248), dok je *text-embedding-3-small* ostvario stabilne performanse, naročito na višim vrednostima MAP@5 i NDCG@5. Qwen modeli pokazali su niže vrednosti, što može ukazivati na ograničenja u prenosivosti na multimedijalne opise. Rezultati potvrđuju da preporuka u filmskom domenu predstavlja zahtevniji zadatak zbog raznovrsnijih i subjektivnijih deskriptora sadržaja.

U domenu **događaja** primećeni su najviši rezultati u svim eksperimentima. Modeli *text-embedding-3-small* i *text-embedding-3-large* ostvarili su gotovo savršene performanse (MAP@1 = 1.0000, NDCG@2 = 1.0000), dok su i *text-embedding-ada-002* i *Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B* pokazali izuzetno visoku tačnost. Ovi rezultati mogu se objasniti homogenijom prirodom opisa događaja, gde su topici jasnije definisani i lakše mapirani u semantički prostor.

Generalno, može se zaključiti da:

1. Porodica *text-embedding-3* pokazuje najbolje performanse i konzistentnost u svim domenima.

2. Stariji model *text-embedding-ada-002* i dalje postiže visoku tačnost, ali zaostaje za novijim rešenjima.
3. Qwen modeli imaju potencijal, naročito u domenskim primenama, ali za sada ne dostižu rezultate novih OpenAI embedding sistema.

Diskusija pokazuje da se predloženi sistem uspešno prilagođava različitim tipovima sadržaja, a posebno je efikasan u slučajevima gde opisi stavki sadrže jasno izražene tematske oblasti. Ovo potvrđuje vrednost *zero-shot* pristupa za scenarije bez istorijskih podataka, dok poređenje modela naglašava značaj izbora kvalitetnih embedding reprezentacija.

Tabela 1. Rezultati eksperimenta na skupovima podataka - događaji, filmovi i knjige

Model	MAP@1	MAP@2	MAP@5	NDCG@2	NDCG@5
	Događaji				
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B	0.9475	0.9675	0.9314	0.9727	0.9436
text-embedding-3-small	1	1	0.9814	1	0.9821
text-embedding-ada-002	0.9975	0.9988	0.9828	0.9991	0.9823
text-embedding-3-large	1	1	0.9889	1	0.9881
Filmovi					
Qwen/Qwen3-Embedding-4B	0.8475	0.8888	0.8632	0.8996	0.886
text-embedding-3-small	0.855	0.915	0.9037	0.9307	0.923
text-embedding-ada-002	0.82	0.8612	0.8449	0.8721	0.8689
text-embedding-3-large	0.8775	0.915	0.9027	0.9248	0.9235
Knjige					
Qwen/Qwen3-Embedding-4B	0.89	0.9425	0.8883	0.9562	0.9187
text-embedding-3-small	0.955	0.97	0.9291	0.9739	0.9398
text-embedding-ada-002	0.9175	0.9487	0.9433	0.9569	0.9652
text-embedding-3-large	0.96	0.98	0.9607	0.9852	0.9674

5. ZAKLJUČAK

U ovom radu predstavljen je *zero-shot* sistem za preporuke zasnovan na izdvajanju tematskih oblasti iz korisničkih konverzacija i vektorskoj pretrazi opisa stavki. Prikazana metodologija kombinuje memorijske mehanizme, *embedding* modele i semantičku

pretragu kako bi omogućila personalizovane preporuke i u scenarijima u kojima istorijski podaci o korisnicima nisu dostupni.

Rezultati evaluacije na tri domena – knjige, filmovi i događaji – pokazali su da predloženi sistem dostiže visoku tačnost i konzistentne performanse. Posebno se ističe porodica *text-embedding-3* modela, koja je ostvarila najbolje rezultate u svim eksperimentima, dok su stariji modeli poput *text-embedding-ada-002* i otvoreni Qwen modeli pokazali solidne performanse, ali su ostali ispod nivoa najnovijih rešenja. Analiza rezultata ukazuje da je sistem posebno efikasan u domenima gde su teme jasno definisane, kao što su događaji, dok su domeni sa većim stepenom subjektivnosti, poput filmova, izazovniji. Glavni doprinos rada ogleda se u demonstraciji mogućnosti da se konverzacioni podaci pretvore u kvalitetne preporuke kroz *zero-shot* pristup, čime se smanjuje potreba za obimnim istorijskim skupovima podataka. Dodatno, poređenje različitih embedding modela pruža praktične uvide u njihov kvalitet i robusnost, što može biti od značaja za buduće implementacije u realnim sistemima. Buduća istraživanja mogla bi se usmeriti na:

- Integraciju naprednih reranking tehnika sa velikim jezičkim modelima radi dalje optimizacije rezultata;
- Proširivanje sistema multimodalnim podacima (slike, zvuk);
- Istraživanje načina da se smanji pristrasnost u preporukama putem diversifikacije rezultata;
- Uvođenje ponderisanja korisničkih tema kako bi se razlikovale one koje korisnik preferira u većoj meri od onih koje su manje značajne.

Predloženi sistem predstavlja korak ka univerzalnim i fleksibilnim preporukama koje koriste bogatstvo konverzacionih signala i snagu savremenih embedding modela, čime se potvrđuje potencijal *zero-shot* pristupa za široku praktičnu primenu.

LITERATURA

- [1] Bianchi, F., Kiseleva, J., & Collins, E. (2023). Contrastive learning for zero-shot recommendation. *ACM Transactions on Information Systems*, 41(4), 1–28. <https://doi.org/10.1145/3571724>
- [2] Liu, Y., Li, H., & Liu, Q. (2023). Evaluating recommender systems: Benchmarks and metrics. *Information Retrieval Journal*, 26(2), 145–170. <https://doi.org/10.1007/s10791-022-09405-4>
- [3] Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 3982–3992. <https://doi.org/10.18653/v1/D19-1410>
- [4] Wang, H., Zhang, F., Hou, M., Xie, X., & Guo, M. (2022). Zero-shot learning for recommender systems. *ACM Computing Surveys*, 54(9), 1–34. <https://doi.org/10.1145/3465400>
- [5] Alshawkani, K., Al-Garadi, M. A., Al-Ayyoub, M., & Jararweh, Y. (2025). Intelligent chatbot dialogue breakdown: Solutions and challenges. *Knowledge-Based Systems*, 294, 111630. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2024.111630>

- [6] D'Asaro, F., Ferracane, E., & Tandon, N. (2024). Zero-shot content-based cross-modal recommendation: A survey. *Expert Systems with Applications*, 242, 122740. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.122740>
- [7] Hou, Y., Wu, Y., Pan, S., Wang, L., & Yin, H. (2023). Large language models are zero-shot rankers for recommendation. arXiv preprint arXiv:2305.08845.
- [8] Johannesson, E. (2025). Evaluating re-ranking methods in LLM search (Master's thesis). Lund University.
- [9] Zhang, S., Yao, L., Sun, A., & Tay, Y. (2019). Deep learning based recommender system: A survey and new perspectives. *ACM Computing Surveys*, 52(1), 1–38. <https://doi.org/10.1145/3285029>